

PAENIBACILLUS JINSIGA MANSUB BAKTERIYALARNING ANTIFUNGAL FAOLLIGINI O'RGANISH

Begmatov J.T.¹, Aytenov I.S.², Bozorov T. A.³

¹O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti tayanch doktoranti,

²O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.f.d., kichik ilmiy xodim,

³O'zR FA Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.d., bosh ilmiy xodim,

O'zbekiston, Toshkent viloyati, Qibray tumani, Yuqori yuz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184989>

Annotatsiya. *Paenibacillus jinsiga mansub bakteriyalar o'zining antifungal faolligi, antibiotik va gidrolitik fermentlar ishlab chiqarish qobiliyati, siderofor sintezi xususiyati bilan istiqbolli biokontrol agent sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu maqolada Paenibacillus jinsining antifungal mexanizmlari, turli fitopatogenlarga qarshi samarali shtammlari hamda qishloq xo'jaligidagi amaliy qo'llanish istiqbollari tahlil qilindi.*

Kalit so'zlar: *Paenibacillus spp., antifungal faollik, biokontrol, xitinaza, antibiotiklar, β -glukanaza.*

Аннотация. *Бактерии рода Paenibacillus признаны перспективными биоконтролирующими агентами благодаря своей противогрибковой активности, способности продуцировать антибиотики и гидролитические ферменты, способности синтезировать сидерофоры. В данной статье проанализированы противогрибковые механизмы рода Paenibacillus, эффективные штаммы против различных фитопатогенов и перспективы их практического применения в сельском хозяйстве.*

Ключевые слова: *Paenibacillus spp., противогрибковая активность, биоконтроль, хитиназа, антибиотики, β -глюканаза.*

Abstract. *Bacteria of the genus Paenibacillus are recognized as promising biocontrol agents due to their antifungal activity, the ability to produce antibiotics and hydrolytic enzymes, and the ability to synthesize siderophores. This article analyzes the antifungal mechanisms of the genus Paenibacillus, effective strains against various phytopathogens, and prospects for practical application in agriculture.*

Keywords: *Paenibacillus spp., antifungal activity, biocontrol, chitinase, antibiotics, β -glucanase.*

Kirish. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida hosildorlikka salbiy ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri — fitopatogen zamburug'lardir. Dunyo miqyosida *Fusarium*, *Rhizoctonia*, *Alternaria*, *Botrytis* kabi zamburug'lar ekinlarning ildiz chirishi, so'lishi va mevalarining chirishiga sabab bo'lib, hosildorlikni sezilarli darajada kamaytiradi. Ularni nazorat qilishda uzoq yillardan beri kimyoviy fungitsidlardan foydalanib kelingan. Biroq, fungitsidlarning ekologik xavfliligi, inson salomatligiga zararli ta'siri va patogenlarda chidamlilik shakllanishi ularning qo'llanish doirasini cheklamoqda.

So'nggi yillarda ekologik xavfsiz va barqaror yechim sifatida biologik nazorat vositalariga qiziqish ortmoqda. Biokontrol agentlari orasida *Paenibacillus* jinsiga mansub bakteriyalar alohida ahamiyat kasb etadi. Bu bakteriyalar nafaqat antifungal antibiotiklar ishlab chiqaradi, balki zamburug' hujayra devorini parchalovchi fermentlarga, siderofor sinteziga va

o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi xususiyatlarga ham ega. Shu sababli *Paenibacillus* spp. fitopatogenlarga qarshi istiqbolli biologik vosita sifatida keng tadqiq etilmoqda.

Asosiy qism. Fermentativ hujum. *Paenibacillus* spp. tomonidan ishlab chiqariladigan kitinaza va β -glukanazalar zamburug' hujayra devorini parchalash orqali antifungal faollik ko'rsatadi. Masalan, *Paenibacillus ehimensis* IB-X-b shtammi kuchli fermentativ faoliyatga ega bo'lib, xususan xitinaza va β -1,3-glukanaza ishlab chiqaradi. Tadqiqotlarda β -1,3-glukanaza barcha uglerod manbalarida doimiy ravishda sintezlanib, zamburug' hujayra devorining dastlabki gidrolizida asosiy rol o'ynashi aniqlangan. Xitinaza esa faqat xitin substratlari mavjudligida faollashib, β -1,3-glukanaza boshlagan parchalanish jarayonini kuchaytirishi qayd etilgan. [Aktuganov va boshq., 2008]. Yana bir tadqiqotda takidlanishicha *P. illinoisensis* KJA-424 xitinaza ishlab chiqarib, *Rhizoctonia solani* o'sishini bostirgan. *P. polymyxa* HX-140 esa β -1,3-glukanaza ishlab chiqarib, bodringdagi *Fusarium wilt* kasalligini 56 % gacha kamaytirgan.

Antibiotiklar ishlab chiqarishi. *Paenibacillus polymyxa* fusaritsidin, polimiksin, iturin kabi antibiotiklarni ishlab chiqaradi. Bu lipopeptidlar *Fusarium*, *Botrytis* va *Alternaria* kabi patogenlarga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, *Paenibacillus polymyxa* WLY78 tomonidan ishlab chiqarilgan fusaritsidin bodring fusariozi qo'zg'atuvchisiga qarshi samarali bo'lib, uning ta'sir mexanizmi sporalar unishini to'xtatishi va mitseliyal membranalarni buzishidan iborat ekani aniqlangan [Li va Chen, 2019]. Shunday qilib, antibiotiklar *Paenibacillus* spp.ning asosiy antifungal quroli hisoblanadi.

Siderforlar va raqobat. *Paenibacillus* spp. siderofor ishlab chiqarib, muhitdagi temirni o'zlashtirish orqali patogenlarning o'sishini cheklaydi. Masalan, *Paenibacillus polymyxa* SQR-21 temir yetishmovchiligi sharoitida gidroksamot tipidagi siderofor ishlab chiqaradi va ferreduktaza faolligi orqali temirni o'zlashtirib, biokontrol faoliyatini amalga oshiradi [Raza va Shen, 2010]. Natijada patogenlar uchun zarur bo'lgan temir miqdori kamayadi va ularning o'sishi sustlashadi.

O'simlik o'sishini raqbatlantirishi (PGPB). *Paenibacillus* jinsiga mansub 25 ta azot fiksatsiya qiluvchi shtamm rizosferadan ajratilib, ularning azotaza faolligi, IAA (Indol-3-sirka kislotasi) ishlab chiqarishi va o'simlik patogenlariga qarshi antagonistik xususiyatlari aniqlangan. Ayrim shtammlar bug'doy, bodring va pomidor o'sishini sezilarli darajada rag'batlantirgan. Masalan, *Paenibacillus sp.* JS-4, SZ-10, SZ-14, BJ-4 va SZ-15 istiqbolli bioo'g'it nomzodlari sifatida tavsiya etilgan [Liu va boshq., 2019]. Shu jihati bilan ular kompleks biokontrol vosita sifatida qadrlanadi.

Xulosa. *Paenibacillus* jinsiga mansub bakteriyalar ko'p qirrali antifungal mexanizmlarga ega bo'lib, fitopatogenlarga qarshi samarali biokontrol agent sifatida e'tirof etiladi. Ularning fermentativ hujumi, antibiotik ishlab chiqarishi, siderofor sintezi va o'simlik himoya tizimini faollashtirish xususiyatlari ularni kelajakda kimyoviy fungitsidlarni qisman almashtiruvchi barqaror vosita sifatida muhim qiladi. Kelgusida transkriptomika va metabolomika asosidagi tadqiqotlar orqali yanada samarali shtammlar aniqlanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aktuganov, G., Melentjev, A., Galimzianova, N., Khalikova, E., Korpela, T., & Susi, P. (2008). Wide-spectrum antifungal activity of *Paenibacillus ehimensis* IB-X-b: Evidence for the involvement of chitinases and β -1,3-glucanases. *Canadian Journal of Microbiology*, 54(7), 577–587. <https://doi.org/10.1139/W08-050>

2. Li, Y., & Chen, S. (2019). Biological control of plant diseases by *Paenibacillus polymyxa*: Antifungal activity and molecular mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(20), 5240. <https://doi.org/10.3390/ijms20205240>
3. Raza, W., & Shen, Q. (2010). Growth, Fe³⁺ reductase activity, and siderophore production by *Paenibacillus polymyxa* SQR-21 under differential iron conditions. *Current Microbiology*, 61, 390–395. <https://doi.org/10.1007/s00284-010-9624-0>
4. Liu, X., Li, Q., Li, Y., Guan, G., & Chen, S. (2019). *Paenibacillus* spp. as plant growth-promoting rhizobacteria: Biofertilizer potential and antifungal activity. *Microbiological Research*, 223–225, 89–98. <https://doi.org/10.1016/j.micres.2019.03.001>